

FAIRificação de vocabulários de aviação

Plano de Gestão de Dados - FioDMP

Gabriel Santiago Macedo

<http://lattes.cnpq.br/6066210315942522>

Informação Administrativa

Título do Projeto

FAIRificação de vocabulários de aviação

Plano Público ou Privado?

Público

Etapa do Plano de Gestão de Dados

Antes da submissão da Proposta

Data de início do projeto?

07/2023

Indique o idioma do projeto.

Portugues

Resumo do projeto

O projeto visa transformar vocabulários utilizados no domínio da gestão de riscos e da segurança operacional da aviação em dados FAIR. Serão convertidos os metadados presentes na taxonomia ADREP, um vocabulário controlado utilizado pelo domínio de aviação civil para estudo de ocorrências aeronáuticas. Os dados estão disponibilizados em arquivos .PDF, em formato tabular, e podem ser localizados no endereço: <https://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx>. A International Civil Aviation Organization (ICAO), por meio do "Air Navigation Bureau", organizados em torno do painel "Accident Investigation Section (AIG)", é o grupo guardião e responsável por publicar a taxonomia ADREP. Para facilitar o reuso de dados por humanos e máquinas, os princípios FAIR orientam sobre a publicação de dados e metadados seguindo algumas indicações e boas práticas. Esse trabalho buscará aplicar os princípios à taxonomia ADREP, provendo um vocabulário: 1) composto por um identificador Web único e persistente, 2) com cada termo denotado por um identificador Web exclusivo persistente; 3) disponível em pelo menos um repositório confiável e comum à comunidade; 4) com a representação em conformidade com padrões da comunidade de vocabulários; 5) com relações de mapeamento com outros vocabulários; 6) com a licença para uso do vocabulário é clara e acessível; 7) com metadados suficientes para o vocabulário e os termos, incluindo informações de proveniência e manutenção; 8) com definições suficientes para um usuário entender o que cada termo significa. Para tanto, fazendo uso de orientações aplicadas na Biocomputação, será necessário: 1) estabelecer os arranjos de governança e custódia do conteúdo do vocabulário; 2) verifique se a licença original permite reaproveitamento; concordar com a licença para o vocabulário FAIR; 3) verificar a integridade e consistência da definição do termo; 4) estabelecer um ambiente de manutenção; 5) sugerir um esquema identificador de design para vocabulário e termos; 6) criar representações de termos legíveis por máquina em SKOS ou OWL; 7) adicionar os metadados de vocabulário; 8) registrar o vocabulário em serviços da comunidade de vocabulários; 9) tornar o vocabulário acessível por meio de resolvedores de URL gerenciáveis, como w3.id e PURL; 10) implementar um processo de manutenção para o vocabulário FAIR.

Palavras-chave

- ADREP
- SKOS
- PROV-O
- ECCAIRS
- Aviation
- Safety
- risk management
- Simple Knowledge Organization System
- Gestão de riscos
- Segurança Operacional
- Supervisão da Segurança
- Safety Oversight
- Aviação
- Human factors
- SHELL
- Ontology
- OWL
- RDF
- RDFA
- RDFS
- taxonomy

O projeto tem financiamento?

Sem Financiamento

Sobre o Pesquisador

Nome Completo

Gabriel Santiago Macedo

Link do Currículo Lattes

<http://lattes.cnpq.br/6066210315942522>

Afiliação

Outro

Especifique a afiliação

UFRJ - IBICT

E-mail

gabrielmacedo@discente.ibict.br

Link do identificador persistente do pesquisador principal

<https://orcid.org/0000-0001-8845-7985>

Descrição dos dados coletados ou reuso de dados existentes

Seus dados serão:

Coletados e/ou Produzidos

Os dados serão coletados de arquivos disponibilizados em PDF. Passará por um processo de ETL sendo manipulados por meio de scripts na linguagem de programação Python, utilizando, quando necessário, padrões em Regular Expression (Regex) para limpar os dados e coletar as informações. Os arquivos posteriormente serão organizados e exportados em formatos abertos estruturados usando a biblioteca Pandas. Todos os conteúdos de processamento serão disponibilizados em cadernos eletrônicos Jupyter, em formatos abertos, sob a licença CC-BY-SA, visando a reprodutibilidade do trabalho. FONTES: as fontes dos dados coletados estão disponíveis publicamente, sem restrições de acesso, na ADREP Taxonomy (ECCAIRS Aviation 1.3.0.12: <https://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx>). PROVENIÊNCIA: a proveniência será documentada em campos de metadados nos conjuntos de dados usando PROV-ontology (PROV-O: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>). SOFTWARES: os softwares utilizados (Python, Jupyter Notebook, Pandas, Tesseract, Poppler e outros). LINGUAGENS: as linguagens utilizadas (Python, Regex).

Reutilizados de outras fontes

Os conteúdos serão disponibilizados sob a licença CC-BY-SA. A proveniência será documentada nos conjuntos de dados usando PROV-ontology (PROV-O: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>).

Quais os tipos de dados que serão coletados, produzidos ou reutilizados?

- IMAGEM
- TEXTUAIS

Quais os formatos de dados que serão coletados, produzidos ou reutilizados?

- PDF
- PDF
- TXT
- OWL
- RDF
- JSON
- RDFa
- JSON-LD
- OWL2

Qual o volume aproximado dos dados coletados, produzidos ou reutilizados?

Menor que 1 GB

Indique quais metadados serão utilizados para identificar os dados, de forma a facilitar que outras pessoas os encontrem.

O esquema padrão de metadados utilizado nos conjuntos de dados será o PROV-O pelo fato de ser o padrão adequado para descrever as informações sobre proveniência, tais como entidades, atividades e pessoas envolvidas na produção de um dado ou coisa, além de estabelecer o grau de qualidade, confiabilidade ou autenticidade. A Família de Documentos PROV define um modelo, serializações correspondentes e outras definições de suporte para permitir o intercâmbio interoperável de informações de proveniência em ambientes heterogêneos, como a Web. Outros esquemas de metadados podem compor a documentação que acompanha os conjuntos de dados, a saber: DDI (Data Documentation Initiative) - DDI Lifecycle; RDF Data Cube Vocabulary; RO-Crate, para arquivos JSON-LD.

Armazenamento e Backup durante o processo de pesquisa

Onde os dados serão armazenados?

- DISCOS RÍGIDOS AUTÔNOMOS
- LAPTOPS
- SERVIÇOS DE NUVEM INSTITUCIONAL
- SERVIÇOS DE NUVEM PRIVADO

Requisitos Legais e Éticos

A equipe tem ciência das normas relacionadas à avaliação ética na pesquisa?

Sim

A pesquisa envolve tratamento de dados em que se exija avaliação ética?

Sim

O projeto de pesquisa está aprovado pelo órgão de avaliação ética?

Não

A equipe está familiarizada com a legislação sobre o tratamento e proteção dos dados pessoais?

Sim

A pesquisa envolve tratamento de dados pessoais?

Não

Há previsão de período de embargo relacionado ao direito autoral?

Não

A pesquisa envolve outras categorias de dados que exijam período de embargo para sua disponibilização?

Não

A pesquisa envolve outras categorias de dados que exijam período de embargo para sua disponibilização?

Não

Informe a licença a ser aplicada à base de dados

CC-BY-SA - Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Compartilhamento de Dados

A pesquisa prevê compartilhamento de dados?

Sim

Os conjuntos de dados serão compartilhados no repositório Zenodo. Os metadados referentes a esses conjuntos de dados serão replicados nos repositórios Figshare, LattesData e Arcadados, de forma que a localização dos dados será redirecionada para o repositório de origem do depósito (Zenodo). A fim de enriquecer a documentação, códigos e scripts utilizados durante a etapa de desenvolvimento do estudo, o caderno eletrônico Jupyter estará disponível no GitHub e GitLab, garantindo assim a automação e o controle de versões. Além do identificador de objetos digitais (DOI) atribuído aos conjuntos de dados no Zenodo, será utilizado o w3.id ou o Persistent Uniform Resource Locator (PURL) com a finalidade de assegurar a perenidade, preservação e persistência da URL, evitando assim a ocorrência de links quebrados ou que não conseguem concluir o redirecionamento para o item depositado. A previsão de compartilhamento dos dados é dezembro de 2024.

Existem possíveis motivações para submeter os dados à períodos de embargo no compartilhamento de dados?

Não